

Ο Αλέξανδρος Σχισμένος είναι διδάκτορας φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το τελευταίο του βιβλίο, *Το τέλος της εθνικής πολιτικής*, γραμμένο μαζί με τον Νίκο Ιωάννου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εξάρχεια.

Η μεταφυσική της χρονομηχανής

του Αλέξανδρου Σχισμένου

*Εάν ο Πύρρος δεν είχε πεθάνει
από το χέρι μιας μέγαιρας στο
Αργος, ή εάν ο Ιούλιος Καίσαρας
δεν είχε πεθάνει από το μαχαίρι;
Δεν γίνεται να τους ξεχάσουμε.*

*Ο χρόνος τούς σημάδεψε και
αλυσσοδεμένοι παραμένουν στον
χώρο των απείρων πιθανοτήτων που
έχουν εξαλείψει. Όμως, μπορούν
να παραμείνουν πιθανές, αφού δεν
πραγματοποιήθηκαν ποτέ; Ή
ήταν μόνο πιθανό ό,τι πραγματοποιή-
θηκε; Υφανε, υφαντή του ανέμου.*

Τζέημς Τζόυς, Οδυσσέας

Το 2004, μετά από τις αμφί-
ροπες προεδρικές εκλογές, μια
σειρά από εξεγέρσεις ξέσπασαν στις
Ηνωμένες Πολιτείες.¹ Παρά τις προ-
σπάθειες της νεοεκλεγείσας κυβέρνη-
σης, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

1. John Titor, 1/2/2001, 8:36.

Η διάλυση του Κογκρέσου το 2008 σήμανε την επίσημη έναρξη του δεύτερου Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου. Η διεθνής ισορροπία ανατράπηκε, και στις αρχές του 2015 κηρύχθηκε ο σύντομος Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος που έληξε το καλοκαίρι του ίδιου έτους με τον πυρηνικό βομβαρδισμό των πόλεων Ουάσιγκτον και Τζάκσονβιλ. Η επίσημη ανακωχή υπογράφηκε στη νέα πρωτεύουσα των ΗΠΑ, την Όμαχα της Νεμπράσκα.²

Ταξιδιώτης από το μέλλον

Το παραπάνω σενάριο δεν προέρχεται από κάποιο έργο επιστημονικής φαντασίας. Αποτελεί μια «προφητεία», από τις πρώτες του 21ου αιώνα, ενός μυστηριώδη ταξιδιώτη από το μέλλον, ονόματι John Titor, που εμφανίστηκε για ένα σύντομο διάστημα κάποιων μηνών (Νοέμβριος 2000-Μάρτιος 2001) σε διάφορα fora (bulletin boards) του, νεαρού τότε, Διαδικτύου. Στα ποστ του συστήθηκε ως ταξιδιώτης από το έτος 2036 και αιτιολόγησε το ταξίδι στον χρόνο βασισμένος στην κβαντομηχανική υπόθεση των «πολλαπλών κόσμων» του DeWitt κ.ά., σύμφωνα με την οποία όλες οι δυνατές κβαντικές καταστάσεις πραγματοποιούνται – συνεπαγωγικά, όλες οι πιθανές ιστορίες, τα πιθανά παρελθόντα και τα πιθανά μέλλοντα, συνυπάρχουν σε μια άπειρη παραλληλία εναλλακτικών κόσμων. Ο DeWitt είχε γράψει: «κάθε κβαντική μετάπτωση που συμβαίνει σε κάθε άστρο, σε κάθε γαλαξία, σε κάθε απομακρυσμένη γωνιά του σύμπαντος, διαχωρίζει τον τοπικό μας κόσμο στη Γη σε μυριάδες αντίγραφα του εαυτού του».³ Βάσει αυτής της ερμηνείας, ο John Titor ισχυρίστηκε ότι προέρχεται από ένα εναλλακτικό μέλλον.

2. John Titor, 27/2/2001, 17:25.

3. Bryce Selligman DeWitt, στο περιοδικό *Physics Today* 23(9), Σεπτέμβρης 1970, σ. 40.

Η φήμη του John Titor βασίστηκε στην πρωτοτυπία του, αλλά και στη διαδικτυακή αρχιτεκτονική των αρχών του αιώνα, που συγκροτούταν κυρίως από θεματικά φόρα και ημίκλειστους κυβερνοτόπους, με λιγοστούς χρήστες και λιγοστές ψηφιακές celebrities, σαν δίκτυο ψιθύρων – σε αντίθεση με τον θόρυβο στον ανοιχτό και πολύμορφο ψηφιακό ιδιωτικό/δημόσιο χώρο που συνθέτουν σήμερα τα social media.

Ωστόσο, στο ψηφιακό πρόσωπο John Titor συνδυάζονται αφηγηματικά στοιχεία και σημασίες που χαρακτηρίζουν τη σχέση μας με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ειρωνικά, ο συγκεκριμένος τύπος «χρονοταξιδιώτη» είναι ριζωμένος στη στενή του χρονικότητα· δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί παρά μόνο την περίοδο όπου εμφανίστηκε, μετά την έναρξη του 2000, μα πριν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, τη σύντομη δηλαδή χρονική περίοδο που προπαγανδιζόταν ως το εύφορο «τέλος της Ιστορίας» στον ευρωδυτικό καπιταλιστικό κόσμο και το μέλλον έμοιαζε ταυτόχρονα απτό και αβέβαιο. Δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί παρά μόνο ως ψηφιακό πρόσωπο, avatar, ως ψευδοταυτότητα μέσα στην ανωνυμία της διαδικτυακής συζήτησης. Δεν θα μπορούσε να γίνει διάσημος (έχει εμπνεύσει ένα θεατρικό, μια νουβέλα, άρθρα, εκπομπές και μια σειρά μιμητών) χωρίς την επαναληψιμότητα και τη μεταδοτικότητα της διαδικτυακής κοινοποίησης. Κατά κάποιον τρόπο αποτελεί έναν πρωτοπόρο της ψηφιακής επιστημονικής φαντασίας μέσω της άμεσης, ημι-ιδιωτικής και απρόσωπης επικοινωνίας, όπου ο Αφηγητής είναι ο Ουδείς και ο Ακροατής ο Καθένας.

Στις απαρχές της ψηφιακής οντολογικής επανάστασης,⁴ όταν

4. Βλ. το σχετικό κεφάλαιο στο βιβλίο Αλέξανδρος Σχισμένος, Νίκος Ιωάννου, *Μετά τον Καστοριάδη: Δρόμοι της αυτονομίας στον 21ο αιώνα*, Αθήνα: Εξάρχεια, 2014, σ. 123-135.

η τεχνολογία έδειξε ικανή να καταργήσει τον χώρο διπλά, αφενός ως απόσταση, πραγματοποιώντας την άμεση επικοινωνία και αφετέρου ως υπόσταση, πραγματώνοντας τον εικονικό, φαινομενικά άυλο χώρο, ο John Titor ενσάρκωσε την έτερη επιστημονική φαντασίωση της τεχνολογικής εποχής: την κατάργηση του χρόνου. Γιατί τι άλλο εκφράζει η φαντασίωση του ταξιδιού στον χρόνο αν όχι την καθυπόταξη του πανδαμάτορα χρόνου, μια υπόσχεση παντοδυναμίας και μια υπόρρητη βλέψη αθανασίας;

Κατά τη γνώμη μου, η ιδέα του ταξιδιού στον χρόνο είναι μια νεωτερική κοινωνική φαντασιακή παράσταση που συνδυάζει: τη φαντασιακή σημασία της ορθολογικής κυριαρχίας, τη φαντασιακή σημασία της τεχνολογικής παντοδυναμίας, τη φαντασιακή σημασία της αιωνιότητας και τον φαντασιακό πόθο της αθανασίας.

Αποτελεί σύνθεση και αποκορύφωση κεντρικών εννοιολογικών σχημάτων του τεχνοεπιστημονικού φαντασιακού, όπως η γραμμικότητα και ομοιογένεια του χρόνου, ο ριζικός διαχωρισμός του υποκειμένου από τον κόσμο, ο ριζικός διαχωρισμός του ατόμου από το κοινωνικο-ιστορικό. Η εμφάνιση της ιδέας αυτής, η διάδοσή της στον 20ό αιώνα ως μοτίβο της επιστημονικής φαντασίας παράλληλα με τη διάδοσή της ως επιστημονικής υπόθεσης, η δημοφιλία της τόσο στο πλατύ κοινό όσο και στους επιστημονικούς κύκλους, είναι ισχυρές ενδείξεις της θρησκευτικής λειτουργίας της τεχνοεπιστήμης. Υποστηρίζω, τέλος, ότι, ως χίμαιρα, το ταξίδι στον χρόνο είναι ουσιαστικά μη-πραγματοποιήσιμο και αδύνατον.

Προκειμένου να στηρίξω τους παραπάνω ισχυρισμούς, θα εκθέσω συνοπτικά την καταγωγή της ιδέας του ταξιδιού στον χρόνο και τις τεχνολογικές, επιστημολογικές και μεταφυσικές/οντολογικές προϋποθέσεις της. Αν αυτές οι προϋποθέσεις απο-

δειχθούν χιμαιρικές και άτοπες, η αδυνατότητα του ταξιδιού στον χρόνο θα έχει καταδειχθεί.

Η προέλευση μιας χίμαιρας

Το 1895 εκδόθηκε το πρώτο μυθιστόρημα του H. G. Wells με τίτλο *Η μηχανή του χρόνου* (*The Time Machine*). Σύμφωνα με τον James Gleick, ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκε δημόσια η φαντασίωση του ταξιδιού στον χρόνο μέσω μιας μηχανής. Στο μυθιστόρημα εμφανίζονται οι τρεις αφηγηματικοί πυλώνες που συγκροτούν έκτοτε το μοτίβο του χρονοταξιδιού: ο Χρονο-ταξιδιώτης –το υποκείμενο της περιπέτειας–, ο Χρόνος –ο τόπος της περιπέτειας–, και η Χρονομηχανή – το αντικείμενο που οδηγεί την πλοκή. Γρήγορα η Χρονομηχανή γίνεται το κεντρικό στοιχείο, αφού ο Χρόνος χωροποιείται και εξουδετερώνεται, με την έννοια ότι γίνεται ουδέτερο δεχόμενο, ενώ ο Χρονοταξιδιώτης ισοπεδώνεται ως υποκείμενο με ιστορία, καθώς όλη η προσωπική του ιστορία καμπυλώνεται και συμπυκνώνεται στο μοναδικό βαρύνον σημείο, τη Χρονομηχανή. Έχει άραγε δίκιο ο Gleick, όταν ισχυρίζεται ότι το ταξίδι στον χρόνο είναι μια επινόηση του νεαρού Wells;⁵

Ασφαλώς, με μια γρήγορη αναζήτηση μπορούμε να βρούμε παλαιότερες αφηγήσεις που να περιλαμβάνουν κάποιου είδους χρονική μετατόπιση του υποκειμένου. Στο ιαπωνικό χρονικό Nihon Shoki (720 μ.Χ.) αναφέρεται ο φαράς Urashima Taro, που επισκέφθηκε ένα υποθαλάσσιο παλάτι για τρεις ημέρες και όταν επέστρεψε σπίτι του ανακάλυψε ότι πέρασαν τρεις αιώνες. Παρόμοια είναι η ιστορία του ραβίνου του 1ου μ.Χ. αιώνα Honi ha-M'agel, που κοιμήθηκε για 70 χρόνια και η ιστορία του Rip Van Winkle (1819) που κοιμήθηκε για 20 χρόνια. Ωστόσο οι δύο

5. James Gleick, *Time Travel*, Λονδίνο: 4th Estate, 2017, σ. 5.

τελευταίες ιστορίες είναι ουσιαστικά ιστορίες μακροζωίας, αφού οι κοιμισμένοι συνεχίζουν να γερνούν, καθώς βρίσκονται σωματικά στην κοινή χρονικότητα, ενώ η πρώτη ιστορία είναι ένα ταξίδι σε έναν μυθικό «ετερόχρονο», μια άλλη κοσμική διάσταση (υποθαλάσσια), όπου το πέρασμα του χρόνου είναι εντελώς διαφορετικό. Καμία δεν περιλαμβάνει τα συστατικά στοιχεία του μοντέρνου μύθου: τη μηχανή και το εκούσιο ταξίδι μέσω της μηχανής.

Η μηχανή δεν είναι δημιουργήμα της νεωτερικότητας, όμως η φαντασιακή σημασία της παντοδυναμίας της μηχανής ασφαλώς είναι νεωτερική. Στο έργο του *Ο Μύθος της Μηχανής*, ο Lewis Mumford (ο οποίος έτυχε να γεννηθεί επίσης το 1895), παρατηρεί πως, όπου αναπτύχθηκε ο καπιταλισμός, εδραίωσε «τρεις κύριους κανόνες για την επιτυχημένη οικονομική επιχείρηση: τον υπολογισμό της ποσότητας, την παρατήρηση και την ομοιόμορφη πειθάρχηση του χρόνου και τη συσσώρευση αφηρημένων χρηματικών ανταμοιβών».⁶ Όπως παρατηρεί ο στοχαστής, με την αποκαθήλωση της θρησκευτικής αυθεντίας αυτοί οι τρεις κανόνες «πήραν τη μορφή ηθικών προσταγών, αν όχι νευρωτικών καταναγκασμών».⁷ Ο δεύτερος κανόνας, η καθυπόταξη του χρόνου, πραγματώθηκε στη μορφή των χρονομηχανών: κατά κύριο λόγο με τη βελτίωση και επικράτηση των ρολογιών («Το ρολόι, και όχι η ατμομηχανή, είναι η κομβική μηχανή της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής»⁸) και, στο περιθώριο, με την αναζήτηση της ουελσιανής χίμαιρας, της Χρονομηχανής.

Ο Gleick μας πληροφορεί πως, παρότι η φράση «Time Trav-

6. Lewis Mumford, *The myth of the machine I: Technics and Human Development*, Νέα Υόρκη: Harcourt Brace Jovanovich, 1967, σ. 279.

7. Ο.π., σ. 280.

8. Lewis Mumford, *Technics and Civilization*, Νέα Υόρκη: Harcourt Brace & World, 1934.

el» (Ταξίδι στον Χρόνο) καθιερώνεται στο αγγλικό λεξικό μόλις το 1914 (Oxford English Dictionary), εμφανίζεται ήδη το 1866, σε μια ταξιδιωτική περιγραφή στο περιοδικό *Cornhill Magazine*, όπου ο συγγραφέας, ενώ ταξιδεύει με τον σιδηρόδρομο ονειροπολεί: «Αυτή η γοητεία του ταξιδιού θα τελειοποιούταν αν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε στον χρόνο, εξίσου όπως στον χώρο [...] Να μείνουμε δυο βδομάδες στον 15ο αιώνα, ή, ακόμη πιο απολαυστικό, να κάνουμε ένα άλμα στον 21ο αιώνα.»⁹ Το απόσπασμα φανερώνει την εσωτερική συσχέτιση της ιδέας του ταξιδιού στον χρόνο με την ισοπέδωση και ομογενοποίηση του χρόνου, αντίστοιχη της ισοπέδωσης και ομογενοποίησης του χώρου μέσω του σιδηροδρόμου. Φανερώνει δηλαδή την εσωτερική συσχέτιση του ταξιδιού στον χρόνο με το τουριστικό ταξίδι στον χώρο και ουσιαστικά, με τον τουριστικό χρόνο.¹⁰

Προϋπόθεση ήταν η επινόηση ενός κενού, ομοιογενούς χρόνου, ενός χρόνου που προσφέρεται προς κατάκτηση και μέτρηση, ενός λοιπόν χωροποιημένου χρόνου, το πρότυπο του οποίου είναι ο απόλυτος χρόνος της νευτώνειας φυσικής. Ο Βρετανός τουρίστας του σιδηροδρόμου καταναλώνει τον χώρο εντός του τουριστικού χρόνου και ονειρεύεται, φαντασιώνεται μια παρόμοια κατανάλωση του χρόνου εντός του τουριστικού χώρου, μέσω της θαυματουργής τεχνολογίας.

Αυτή η φαντασίωση προϋποθέτει μια διαφορετική αντίληψη του υποκειμένου, ως διαχωρισμένου από τον κόσμο, τη νεωτερική αρχή της αυτονομημένης υποκειμενικότητας. Παράλληλα, προϋποθέτει μια διαφορετική αντίληψη της ιστορίας, ως γραμμικής εκτύλιξης της Προόδου, η οποία ταυτοποιεί τις πολλαπλές, ε-

9. Gleick, *Time Travel*, ό.π., σ. 23.

10. Βλ. σχετικά Αλέξανδρος Σχισμένος, «Το παρελθόν ως τουριστικός προορισμός», *Kaboom* 4, Μάιος 2018.

τερογενείς ιστορίες, σε μια ενιαία ιστορική κίνηση προς το μέλλον. Ωστόσο, η ιδέα του ταξιδιού στον χρόνο, υποσκάπτει αυτές ακριβώς τις προϋποθέσεις της.

Χρονομηχανή και Πρόοδος

Ο Reinhart Koselleck υποστήριξε ότι η ιδέα της «καθαρής και απλής Ιστορίας» είναι μια επινόηση του 18ου αιώνα, συνδεδεμένη με το φαντασιακό της Προόδου.¹¹ Παρόλο που εντοπίζει ήδη στον Αυγουστίνο την ιδέα μιας «ordo temporum» (διάταξης του χρόνου) και της ipsa historia (της ιστορίας καθαυτής), αυτή αφενός πηγάζει από τον Θεό και αποκτά νόημα εντός του θεϊκού σχεδίου της Σωτηρίας, ενώ αφετέρου, ως κοσμική Ιστορία, είναι απλώς σκιά της θεολογικής Ιερής Ιστορίας, η οποία συναρθρώνεται σε έξι αιώνες (aetatis), ιερά επεισόδια, από την Πτώση έως τη Σταύρωση. Από το αυγουστίνειο σχήμα λείπουν τα χαρακτηριστικά της νεωτερικής αντίληψης, δηλαδή οι «συγκεκριμένοι ιστορικοί καθορισμοί της Προόδου και της Παλινδρόμησης, της επιτάχυνσης και της καθυστέρησης».¹² Το σχήμα της Προόδου που κάνει την εμφάνισή του τον 18ο αιώνα, ενισχύεται, κατά τον Koselleck, από «την τεχνική πρόοδο, με τις συνέπειές της, που παρέχει την εμπειρική βάση για την “καθαρή και απλή ιστορία”. Διακρίνει τη νεωτερικότητα από εκείνες τις εκπολιτιστικές διαδικασίες που καταγράφονται ιστορικά στις ανεπτυγμένες κουλτούρες της Μεσογείου και της προκολομβιανής Αμερικής. Οι σχέσεις του χρόνου και του χώρου έχουν μεταμορφωθεί, στην αρχή κάπως αργά, όμως κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα αρκετά αποφασιστικά. Οι δυνατότητες των

11. Reinhart Koselleck, *Futures Past*, μτφρ. K. Tribe, Νέα Υόρκη: Columbia University Press, 2004, σ. 93.

12. Ό.π., σ. 103.

μεταφορών και της επικοινωνίας έχουν γεννήσει εντελώς καινούργιες μορφές οργάνωσης».¹³

Σύμφωνα με το τελεολογικό σχήμα της Προόδου, οι επιμέρους ιστορίες απορροφούνται σε μία ενιαία Ιστορία με νόημα, ενώ η νεωτερική συνείδηση του χρόνου χαρακτηρίζεται από τη συνεχή διεύρυνση της απόστασης μεταξύ του «χώρου εμπειρίας» που στρέφεται προς το παρελθόν και του «ορίζοντα προσδοκιών» που κοιτά προς το μέλλον. Όπως δείχνει ο Γερμανός ιστορικός, ενώ οι προνεωτερικές κοινωνίες αναζητούσαν την πρακτική ηθική του παρόντος στον διαθέσιμο «χώρο εμπειρίας» του παρελθόντος –έτσι ο Μακιαβέλι αναζητά διδάγματα για τη φλωρεντινή πολιτική στη ρωμαϊκή ιστορία– η νεωτερικότητα βλέπει στον «χώρο εμπειρίας» μια πηγή καθυστέρησης, που η πρακτική του παρόντος πρέπει να υπερβεί προς τον «ορίζοντα προσδοκιών» του μέλλοντος – έτσι ο Μαρξ μιλά για τη μελλοντική κομμουνιστική κοινωνία, ενώ προβάλλει τους ταξικούς αγώνες του παρόντος στο παρελθόν. «Ακριβέστερα, οι νεώτεροι χρόνοι δεν γίνονται αντιληπτοί ως νέα εποχή παρά από τη στιγμή που οι προσδοκίες απομακρύνονται περισσότερο από όλες τις ως τώρα εμπειρίες», επιμένει ο Koselleck,¹⁴ ενώ ο Habermas συμπληρώνει πως η έννοια της Προόδου, «χρησίμευσε και για να φράξει το μέλλον ως πηγή ανησυχίας».¹⁵

Σε αυτή την προσέγγιση το Παρόν εμφανίζεται ως τόπος ενοποίησης εμπειριών του παρελθόντος και διάθλασης των προσδοκιών του μέλλοντος. Στην αυγουστίνεια χριστιανική αντίληψη ο ορίζοντας προσδοκίας παραμένει ριζωμένος στον χώρο της πα-

13. Ό.π., σ. 96.

14. Reinhart Koselleck, *Vergangene Zukunft*, Φρανκφούρτη: Suhrkamp, 1979, σ. 359.

15. Jürgen Habermas, *Ο Φιλοσοφικός Λόγος της Νεωτερικότητας*, μτφρ. Λ. Αναγνώστου, Α. Καραστάθη, Αθήνα: 1993, Αλεξάνδρεια, σ. 28.

ρελθούσας εμπειρίας, καθώς ο μελλοντικός ορίζοντας εκπλήρωσης (Αποκάλυψη) τίθεται εκτός ανθρώπινου κόσμου. Αντιθέτως, στη νεωτερικότητα, ο ορίζοντας προσδοκιών εξαπλώνεται και η σχέση του με τον χώρο της παρελθούσας εμπειρίας (που συρρικνώνεται) αντιστρέφεται, το προσδοκώμενο μέλλον απομακρύνεται από το παρελθόν της εμπειρίας. Το Παρόν εμφανίζεται πλέον ως τόπος της μνημονικής αξιολόγησης (του παρελθόντος) και της προσδοκώμενης ουτοπίας (του μέλλοντος).

Η Πρόοδος, που προϋποθέτει έναν ενιαίο χρόνο, στρέφεται ουσιαστικά, ως δυναμική κίνηση σταδιακής αλλαγής, ενάντια στην ομοιομορφία αυτής της ενότητας, καθώς ορίζεται από τη διαφορετικότητα ενός μέλλοντος προσδοκώμενου μα και καινοφανούς. Η ενότητα της ιστορίας αναδιαρθρώνεται σύμφωνα με τη διαφορετικότητα των «ιστορικών σταδίων».

Στην ιδέα της Χρονομηχανής συνδυάζεται η αντίληψη της ροής του Χρόνου ως ανεξάρτητης από κάθε περιεχόμενο, με την αντίληψη ότι και τα «περιεχόμενα», το παρελθόν και το μέλλον υπάρχουν ανεξάρτητα, σε κάποιον άλλον τόπο, όπως υπήρχε σε άλλο γεωγραφικό πλάτος το νησί της Ουτοπίας του Thomas More (1516). Η Ουτοπία του More, που τοποθετείται σε έναν εξωτικό μακρινό χώρο, αλλά όχι σε άλλον χρόνο, ανήκει στο δυτικό φαντασιακό της εποχής των μεγάλων εξερευνητικών αποστολών στην Αμερική και την Αφρική, όταν ο ορίζοντας προσδοκιών ήταν γεωγραφικός. Η Χρονομηχανή εκφράζει τη μετατόπιση της ουτοπίας από τον μακρινό χώρο στον μακρινό χρόνο, από τη γεωγραφία στην ιστορία. Όμως η μετατόπιση αυτή κατέστη δυνατή λόγω της νεωτερικής εξέγερσης απέναντι στη θρησκευτική αυθεντία και την εκτός ιστορίας πλήρωση καθώς και της επανεμφάνισης του προτάγματος της αυτονομίας, της επίγνωσης ότι ο άνθρωπος δημιουργεί την ιστορία του. Με αυτήν την ιδέα της

αυτονομίας φαίνεται να παίζει η χίμαιρα της Χρονομηχανής, καθώς αρνείται τις συνθήκες της ανθρώπινης ελευθερίας, δηλαδή την αβεβαιότητα του μέλλοντος, το ανεπίστρεπτο του παρελθόντος και τη δημιουργικότητα του παρόντος την ίδια στιγμή που, υποθετικά, απελευθερώνει το υποκείμενο από τον χρόνο.

Και υπ' αυτήν την έννοια προϋποθέτει έναν χρόνο ομοιογενή και γραμμικό, έναν χρόνο απόλυτο, ως κενό δεχόμενο, μέσα στον οποίον να μπορεί κανείς να αποκόψει και να αντιστρέψει μια συγκεκριμένη χρονική διαδικασία, ένα τμήμα της ροής, δίχως να αντιστρέψει συνολικά τη ροή (ειδάλλως παύει να έχει νόημα η ιδέα του ταξιδιού). Ενώ η κίνηση της Χρονομηχανής είναι ανάστροφη και μοιάζει να υποσκάπτει το σχήμα της συνολικής Προόδου, είναι συνάμα τοπική και μερική, και ενσωματώνεται στο σχήμα υπό τους τελεστές της παλινδρόμησης ή της επιτάχυνσης, με την καθυπόταξη του χρόνου χωρίς την εξάντληση της Ιστορίας. Η Χρονομηχανή αντιστοιχεί στην αυτονομημένη (και όχι αυτόνομη) υποκειμενικότητα που χρησιμοποιεί τα προϊόντα της προοδευμένης κοινωνίας –την τεχνολογία– για να επισκεφτεί τα προηγούμενα ή τα επόμενα στάδια της προοδευτικής εξέλιξης, χωρίς να την καταργήσει.

Τα παράδοξα της Χρονομηχανής πηγάζουν από την υιοθέτηση του γραμμικού ντετερμινιστικού (τελεολογικού) σχήματος, για την εκπλήρωση μιας μη-ντετερμινιστικής, μη-γραμμικής κίνησης απόδρασης προς το παρελθόν ή το μέλλον με ντετερμινιστικά (τεχνολογικά) μέσα. Ο Alfred Jarry, όταν δημοσίευσε τα σχέδια για τη δική του Χρονομηχανή, σημείωσε: «Η Μηχανή έχει δύο Παρελθόντα: το παρελθόν που προηγείται του δικού μας παρόντος, που μπορούμε να αποκαλέσουμε το πραγματικό παρελθόν· και το παρελθόν που δημιουργεί η Μηχανή όταν επιστρέφει στο δικό μας Παρόν και το οποίο είναι, στην πραγματικότητα,

η αντιστρεπτότητα του Μέλλοντος.»¹⁶ Και όμως, ο ορίζοντας προσδοκιών που εικονίζει η Χρονομηχανή βασίζεται ακριβώς στη μη-αντιστρεπτότητα του μέλλοντος αυτού.

Χρόνοι και διαγράμματα

Ήδη από τον 18ο αιώνα διαμορφώνεται η φαντασιακή σημασία μιας ενιαίας και ενικής Ιστορίας: «Οι “νέωτεροι χρόνοι” αποδίδουν σε ολόκληρο το παρελθόν τον χαρακτήρα μιας παγκόσμιας Ιστορίας».¹⁷ Η εμφάνιση του τουριστικού χρόνου, του χρόνου που προσφέρεται προς κατανάλωση, στα τέλη του 19ου αιώνα με την επινόηση του τουρισμού, κατέστησε το παρελθόν συμβολικά «επισκέψιμο τόπο» μέσω των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και της αποικιοκρατικής διοίκησης των υποταγμένων «ανιστορικών» λαών. Τα ευρήματα της αρχαιολογίας, της παλαιοντολογίας και της γεωλογίας οδήγησαν στη δημιουργία διαγραμμάτων του χρόνου, ενώ τα διαστρωματωμένα ιζήματα στις γεωλογικές τομές προσέφεραν στο κοινό το θέαμα των απολιθωμένων στρωμάτων του στατικού χρόνου.

Η νεωτερική σύλληψη του Χρόνου ως διάσταση του Χώρου, αποτελεί την εννοιολογική βάση της Χρονομηχανής. Είτε ο χρόνος λογίζεται ως απόλυτος, όπως στον Νεύτωνα, είτε ως σχετικός, όπως στον Einstein¹⁸, οι απεικονίσεις του είναι απεικονίσεις

16. Alfred Jarry, «Commentaire pour servir à la construction pratique de la machine à explorer des temps», παρατίθεται στο Gleick, *Time Travel*, ό.π., σ. 29.

17. Koselleck, *Vergangene Zukunft*, ό.π., σ. 327.

18. Δέκα χρόνια μετά την έκδοση της *Μηχανής* από τον Wells το 1905, ο Einstein προτείνει, στην Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας, μια διαφορετική προσέγγιση του χρόνου, ως μεγέθους σχετικού προς την απόλυτη μα πεπερασμένη ταχύτητα του φωτός. Κάθε παρατηρητής με διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς φτάνει σε διαφορετική μέτρηση του χρόνου, οι μετρήσεις γίνονται σχετικές. Γεγονότα που ανήκουν στον κώνο φωτός του παρατηρητή, ανήκουν στον χρόνο του. Γεγονότα πέραν του

κώνου φωτός δεν ασκούν καμία επίδραση, δεν υπάρχουν για τον παρατηρητή, δεν ανήκουν στον χρόνο του. Το φως των άστρων φτάνει από το παρελθόν. Παρομοίως, ό,τι βλέπουμε ανήκει κατά κάποιον τρόπο στο παρελθόν, έστω σε ένα απειροελάχιστο πρόσφατο παρελθόν, ανάλογα προς τη διάρκεια του ταξιδιού του φωτός που αντανακλάται στο αντικείμενο έως τα μάτια μας – η ορατή όψη του αντικειμένου είναι παρελθοντική. Η Θεωρία έχει μια επιπλέον συνέπεια – τη χρονική διαστολή, που επιτρέπει σε έναν παρατηρητή που κινείται πιο κοντά στην ταχύτητα του φωτός να βιώνει πιο αργά το πέρασμα του χρόνου από έναν παρατηρητή που κινείται πιο αργά.

Όπως έδειξε ο Minkowski, στις σχετικιστικές θεωρίες ο χρόνος λογίζεται ως η 4η συντεταγμένη, μαζί με τις 3 του χώρου, εντοπισμού ενός σημείου. Οι 4 συντεταγμένες ορίζουν ένα «κοσμικό σημείο». Όλα τα κοσμικά σημεία της διαδρομής ενός αντικειμένου αποτελούν μια «κοσμική γραμμή», όλες οι «κοσμικές γραμμές» συνθέτουν έναν «κόσμο» ή «χωροχρονικό συνεχές». Το σχήμα που προκύπτει είναι το στατικό σχήμα ενός τετραδιάστατου χωροχρόνου εξωτερικά άχρονου. Ουσιαστικά ο χρόνος καταργείται ως αλλοίωση και ανάδυση της ετερότητας και καθίσταται γεωμετρικό μέγεθος.

Ασφαλώς αυτό το μοντέλο είναι ντετερμινιστικό και η εικόνα του χωροχρόνου ως αποχρυσταλλωμένης τοπογραφίας των «κοσμικών γραμμών» έρχεται σε αντίθεση με άλλες επιστημονικές ανακαλύψεις στο μικροσκοπικό πεδίο της κβαντικής φυσικής. Εκεί, η αρχή της αβεβαιότητας καταργεί κάθε ντετερμινιστική ερμηνεία. Ωστόσο, αν σκεφτούμε τον χωροχρόνο ως τοπογραφία, η ιδέα του ταξιδιού στον χρόνο αποκτά νέες προοπτικές. Από τη μία μοιάζει πιο εύκολο να επισκεφθούμε διαφορετικά σημεία μιας σφαίρας που υπάρχει άπαξ, αντί γι' αυτό που δεν υπάρχει πια ή δεν υπάρχει ακόμη. Εξάλλου ο ορισμός του χωροχρόνου και η χρονική διαστολή λόγω ταχύτητας καθιστούν το ταξίδι στον χρόνο, στην πραγματικότητα ένα ταξίδι στον χώρο, τη διάνυση μιας απόστασης. Στο σύμπαν του Minkowski το παρελθόν και το μέλλον είναι ομοιόμορφα και συμμετρικά για κάθε δεδομένο παρόν. Όμως, αν δεχτούμε τη στατική εικόνα του συνολικού χωροχρόνου, τότε κάθε κοσμική γραμμή είναι ήδη προδιαγεγραμμένη, κάθε απόσταση έχει ήδη διανυθεί, κάθε ταξίδι στον χρόνο συμβαίνει μόνο προς το μέλλον με τρόπο «φυσικό», ενώ το ουσιαστικό νόημα της Χρονομηχανής, η τεχνητή κατάργηση της διάρκειας, ακυρώνεται.

Η φαντασία των επιστημόνων φούντωσε προκειμένου να διαλευκανθεί η θεωρητική δυνατότητα ενός ελεύθερου ταξιδιού στον χρόνο. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, η αύξηση της εντροπίας (εντροπία) επιβάλλει τη μη-αντιστρεψιμότητα των χρονικών διαδικασιών (το «Βέλος του Χρόνου») και την ασυμμετρία παρελθόντος και μέλλοντος. Υπάρχει ίσως ένας παράδρομος. Η Γενική Σχετικότητα προβλέπει οντότητες που ονομάζονται «σκωληκότρυπες», σήραγγες που ενώνουν δύο απομακρυσμένα σημεία του χωροχρόνου. Ο Kurt Gödel έδειξε πως οι σχετικιστικές

γεωμετρικές. Καθώς προχωράμε σε έναν σκοτεινό δρόμο, τον οποίο φωτίζει ο φακός μας, είμαστε βέβαιοι ότι ο δρόμος που δεν βλέπουμε υπάρχει εξίσου, όσο το έδαφος που πατάμε και ακόμη και αν ο δρόμος σταματά, μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Μπορούμε να επισκεφθούμε άγνωστα μέρη χωρίς να ανησυχούμε αν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και δίχως εμάς. Ισχύει όμως το ίδιο για τον χρόνο; Είναι το μέλλον και το παρελθόν υπαρκτά τώρα;

Ο Χρονοταξιδιώτης του Wells φαίνεται να απαντά με βεβαιότητα, καθώς έχει απτά παραδείγματα χρονοδιαγραμμάτων, όπου ο χρόνος μπορεί να απεικονισθεί σαν γραμμή που τέμνει τον χώρο: «Οι άνθρωποι της επιστήμης γνωρίζουν καλά ότι ο Χρόνος είναι απλώς ένα είδος Χώρου. Ορίστε ένα δημοφιλές επιστημονικό διάγραμμα, ένα δελτίο καιρού. Αυτή η γραμμή που ακολουθώ με το χέρι μου δείχνει την κίνηση του βαρόμετρου. Εχθές ήταν τόσο υψηλή, χθες βράδυ έπεσε, και μετά το πρωί ανέβηκε ξανά. [...] Σίγουρα ο υδράργυρος δεν μέτρησε κάποια διάσταση του χώρου [...] μα σίγουρα κατέγραψε μια τέτοια γραμμή και αυτή η γραμμή, συνεπώς, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι κινείται κατά μήκος της διάστασης του Χρόνου.»¹⁹

Το χρονοδιάγραμμα που δείχνει ο Χρονοταξιδιώτης είναι το δελτίο καιρού, ωστόσο, όπως μας πληροφορεί ο Gleick ο επίσημος συγχρονισμός των ρολογιών και η επινόηση ενός κοινού χρόνου,

θεωρίες επιτρέπουν την εμφάνιση κλειστών χρονοειδών καμπύλων (Closed Timelike Curves, CTC) σε ένα περιστρεφόμενο σύμπαν. Το 1988 ο Kip Thorne και οι φοιτητές του εξέτασαν τη δυνατότητα μιας Χρονομηχανής με περιστρεφόμενες σκληρότροπες και έλαβαν την απάντηση του Stephen Hawking που έδειξε ότι μια τέτοια κατασκευή θα απαιτούσε τόση ενέργεια ώστε θα κατάρρεε. Η «Υπόθεση της Προστασίας της Χρονολογίας» δημοσιεύτηκε το 1991 και έλαβε το κύρος αξιωματικής αρχής.

19. H. G. Wells, *The Time Machine*, κεφ. 1, παρατίθεται στο Gleick, *Time Travel*, ό.π., σ. 11.

της «Επίσημης Ώρας», συνδέεται άμεσα με την εξάπλωση του σιδηροδρόμου και την εφεύρεση των νέων τεχνολογιών στις επικοινωνίες. «Η Αγγλία ξεκίνησε να συγχρονίζει τα ρολόγια της (νέα έκφραση) με τον σιδηροδρομικό χρόνο στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν τα τηλεγραφικά σήματα στάλθηκαν από το νέο ηλεκτρομαγνητικό ρολόι στο Βασιλικό Παρατηρητήριο του Γκρίνουιτς και την Electric Time Company του Λονδίνου.»²⁰

Το δελτίο καιρού, το χρονοδιάγραμμα του σιδηροδρόμου, οι ιστορικοί χάρτες απεικονίζουν τον χρόνο ως διάσταση του χώρου, μα ποιον χρόνο απεικονίζουν; Κάθε διάγραμμα απεικονίζει τη μέτρηση μιας διαδικασίας μεταβολής, γραμμικής, περιορισμένης και τοπικής πάνω σε έναν ήδη διαθέσιμο άξονα. Τι γίνεται όμως με τον χρόνο όλων των διαδικασιών; Και τι γίνεται με τις διαδικασίες που δεν μετρώνται, τις ψυχικές διαδικασίες, τις νοητικές μεταβολές, τις σημασίες; Η ιδέα της Χρονομηχανής προϋποθέτει ότι ο χρόνος καθαυτός είναι ένα διάγραμμα, ότι όλος ο Χρόνος είναι τετελεσμένος, μετρήσιμος και προδιαγεγραμμένος. Αυτό που απεικονίζεται στα διαγράμματα είναι σημεία που δηλώνουν τετελεσμένες μετρήσεις. Όμως κάθε σημείο διαφέρει από το άλλο απλώς από τη θέση του στον χώρο.

Μα ο χρόνος δεν είναι διαφορά θέσεων, είναι δημιουργία και καταστροφή μορφών. Όταν ο συνθέτης συνθέτει μια μελωδία δεν ακολουθεί κάποιο προδιαγεγραμμένο πλάνο αλλαγής θέσεων, δημιουργεί μια μορφή. Όταν συμπράττουμε, δημιουργούμε έναν συλλογικό χρόνο. Και κάθε μορφή που εμφανίζεται στον χρόνο, από το βακτήριο έως τον γείτονά μας, έως αυτές τις λέξεις, δεν κατέχει απλώς μια διαφορετική θέση, είναι μια έτερη μορφή, μια ιδιαίτερη χρονικότητα που συναρμόζεται κατά τρόπους απροσδιόριστους με τον περιβάλλοντα χρόνο. Στον χρόνο εμ-

20. Gleick, *Time Travel*, ό.π., σ. 86.

φρανίζεται η συνέχεια και η επανάληψη, μα ο ρυθμός του χρόνου, ρυθμός αλλοίωσης και δημιουργίας, είναι η ετερότητα, το καινούργιο, η τυχαιότητα και η ελευθερία.

Αν η Χρονομηχανή μπορεί να επισκεφθεί το μέλλον μου, τότε το μέλλον μου δεν υπάγεται στη δική μου δικαιοδοσία, ούτε στη δική μου ευθύνη. Η Χρονομηχανή φαίνεται σαν να προσφέρει εξιλέωση από το παρελθόν, μα τότε το παρελθόν δεν έχει βαρύτητα, δεν επηρεάζει το παρόν, παρά μόνο γειτνιάζει μαζί του. Η Χρονομηχανή εκφράζει την κυριαρχία της τεχνολογίας επί της ιστορίας, μα έτσι καθιστά την ιστορία μηχανική και αποστερεί από το αυτονομημένο υποκείμενο την ουσία της αυτονομίας: τη δυνατότητα να δημιουργεί την ιστορία του, τη δυνατότητά του να γίνει αρχή των εσομένων, αρχή ενός μέλλοντος.

Μεταφυσικές υποθέσεις

Το 1976 ο Αμερικάνος φιλόσοφος David Lewis υποστήριξε τη δυνατότητα του ταξιδιού στον χρόνο.²¹ Οι οντολογικές συνεπαγωγές των επιχειρημάτων του δείχνουν πως η φαντασίωση του ταξιδιού στον χρόνο στηρίζεται σε δύο αξιωματικά σφάλματα της συνολοταυτιστικής οντολογίας: τον διαχωρισμό του υποκειμένου από το κοινωνικο-ιστορικό πεδίο και τη χωροποίηση και εκκένωση του χρόνου, τον διαχωρισμό δηλαδή του χρόνου από τα γεγονότα.

Ο Lewis ορίζει το ταξίδι στον χρόνο ως εξής: «Ένα αντικείμενο ταξιδεύει στον χρόνο εάν και μόνο εάν η διαφορά μεταξύ των χρόνων αναχώρησης και άφιξής του, όπως μετρείται στον περιβάλλοντα κόσμος, δεν ισούται με τη διάρκεια του ταξιδιού που υπέστη το αντικείμενο». Εντοπίζουμε τη μεταφυσική/ο-

21. David Lewis, «The Paradoxes of Time Travel», *American Philosophical Quarterly* 13(2), Απρίλιος 1976, σ. 145-152.

ντολογική χωροποίηση του χρόνου, τη σύλληψη του χρόνου ως μετατόπισης, δηλαδή ως αλλαγής θέσεων. Η αλλαγή συγκρίνεται με την ποιοτική διακύμανση ενός τοπίου: «Η αλλαγή είναι ποιοτική διαφορά μεταξύ διαφορετικών σταδίων –διαφορετικών χρονικών κομματιών– ενός διαρκούς πράγματος, ακριβώς όπως μια “αλλαγή” στο τοπίο από τα ανατολικά προς τα δυτικά είναι μια ποιοτική διαφορά μεταξύ των ανατολικών και δυτικών χωρικών τμημάτων του τοπίου.»²² Αγνοείται ο χρόνος ως ετερότητα, ως οντογένεση.

Αν κάποιος ταξιδέψει από το 2018 στο 2058 με χρονομηχανή και το ταξίδι του διαρκέσει (για εκείνον) 5 λεπτά τότε προκύπτουν δύο προτάσεις: α) Η απόσταση μεταξύ της αναχώρησης και της άφιξής του είναι 5 λεπτά (για τον ίδιο) και β) Η απόσταση μεταξύ της αναχώρησης και της άφιξής του είναι 40 χρόνια (για τον περιβάλλοντα κόσμο). Οι δύο προτάσεις μοιάζουν εξίσου αληθείς και αντιφατικές. Ο Lewis ισχυρίζεται ότι το παράδοξο λύνεται αν διαχωρίσουμε τον προσωπικό χρόνο (τον χρόνο του παρατηρητή) από τον εξωτερικό χρόνο (τον χρόνο του περιβάλλοντος κόσμου): «πώς θα μπορούσαν να είναι ίδια δύο γεγονότα που χωρίζονται από δύο άνισες χρονικές στιγμές; [...] Απαντώ διαχωρίζοντας τον χρόνο καθεαυτό, τον εξωτερικό χρόνο, όπως θα τον ονομάσω, από τον προσωπικό χρόνο ενός συγκεκριμένου χρονοταξιδιώτη: περίπου αυτό που μετράται από το ρολόι του.»²³

Ως προσωπικός χρόνος δεν λογίζεται ο ψυχικός χρόνος της συνείδησης, αλλά ο προσδιορισμός των συντεταγμένων του ανεξάρτητου συστήματος αναφοράς του παρατηρητή και του ρολογιού που μετράει τις ανεπαίσθητες αλλαγές που του συμβαίνουν: «Ο προσδιορισμός των συντεταγμένων που αποδίδουν αυτό το

22. Ο.π., σ. 145.

23. Ο.π., σ. 146.

ταίριασμα είναι ο προσωπικός χρόνος του ταξιδιώτη.» Συνεπώς δεν έχουμε να κάνουμε με έναν διαχωρισμό της συνείδησης από τον κόσμο, αλλά με τον διαχωρισμό ενός προσωπικού συστήματος αναφοράς από τον περιβάλλοντα κόσμο.

Οι μεταφυσικές προϋποθέσεις αυτού του διαχωρισμού είναι η συμμετρία του χρόνου (συγκρίνουμε τους διαφορετικούς χρόνους με όρους απόστασης, διαφοράς θέσης, όχι ετερότητας, διαφοράς περιεχομένου), η ανεξαρτησία των χρονικών περιόδων από την αλλαγή, και η απομόνωση του υποκειμένου – ο ταξιδιώτης ξεριζώνεται από το κοινωνικο-ιστορικό περιβάλλον του.

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ο ψυχικός χρόνος του ταξιδιώτη απομονώνεται οριακά από το περιβάλλον του. Το ίδιο θα συνέβαινε αν ο ταξιδιώτης έπεφτε σε κώμα για 40 χρόνια. Ποια η διαφορά; Η υποκειμενική βεβαιότητά του ότι έκανε το ταξίδι στον χρόνο αρκεί; Ποιο θα ήταν το αντικειμενικό σημάδι που θα καθιστούσε τον υποκειμενικό του ισχυρισμό πιο βέβαιο από μια απλή ψευδαίσθηση; Αν υπήρχε, όποιο και αν ήταν, δεν θα ανήκε στον υποκειμενικό του χρόνο, αλλά στον περιβάλλοντα κόσμο. Όμως για τον περιβάλλοντα κόσμο, στον αντικειμενικό χρόνο, έχουν περάσει 40 χρόνια. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τον προσωπικό χρόνο από τον εξωτερικό χωρίς να κάνουμε μια τομή ανάμεσα στα γεγονότα και τον χρόνο; Άραγε έχει ο προσωπικός χρόνος κάποια περισσότερη αντικειμενικότητα από τον απλώς υποκειμενικό χρόνο ή ο εξωτερικός χρόνος κάποια λιγότερη αντικειμενικότητα από τον απλώς αντικειμενικό χρόνο;

Είναι άραγε ο χρόνος κάτι εξωτερικό, κάτι που υφιστάμεθα; Σαφώς μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες στιβάδες του χρόνου, πολλαπλούς χρόνους, τον ψυχικό χρόνο, τον κοινωνικο-ιστορικό χρόνο, τον φυσικό χρόνο. Άλλος ο χρόνος του ονείρου μου, άλλος ο χρόνος της συνειδητής μου ύπαρξης, της μνήμης, της προ-

σδοκίας, της επικοινωνίας, άλλος ο χρόνος που δίνει η κοινωνία για τον εαυτό της, εορτές, επέτειοι, θεσμικές διεργασίες, άλλος ο χρόνος του κόσμου που μετράμε. Δεν ανάγονται, μα παραπέμπουν ο ένας στον άλλο. Σαφώς υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στον υποκειμενικό και τον αντικειμενικό χρόνο, όμως υπάρχει κάποια κενή τομή ανάμεσά τους, στην οποία θα μπορούσε κάποιος να ταξιδέψει; Και αν υπάρχει αυτή η κενή τομή μεταξύ των χρόνων, εξ ορισμού άχρονη, τότε ξεκινάει το ταξίδι και πόσο διαρκεί – ποιον χρόνο μετράει το ρολόι;

«Ο εαυτός μου δεν είναι μια διαδοχή “ψυχικών” πράξεων, ούτε, παρομοίως, ένα πυρηνικό Εγώ που τις συγκροτεί σε μια συνθετική ενότητα, αλλά μια μοναδική εμπειρία αδιαχώριστη από τον εαυτό της, μια μοναδική “ζώσα συνοχή”, μια μοναδική χρονικότητα που καθιστά εκ γενετής τον εαυτό της ρητό, επιβεβαιώνοντας τη συνοχή της σε κάθε διαδοχικό παρόν»,²⁴ έγραψε ο Merleau-Ponty. Εμπειρία είναι η συνειδητή ζωή και είναι αδύνατον να χωρίσουμε ένα υποκείμενο από τα χρονικά επεισόδια της ζωής του. Για τον Γάλλο, συνείδηση είναι το εν-τω-κόσμω-είναι. Τα επεισόδια του βίου ενοποιούνται ως σύνολο που αφορά τη ζωή ενός συγκεκριμένου υποκειμένου, ακριβώς λόγω της συνοχής τους με τον κόσμο. Καθώς η ζωή της συνείδησης χαρακτηρίζεται από την εμπειρία των δυνατοτήτων, τα επεισόδια της ζωής ενός υποκειμένου ενοποιούνται σε μια μοναδική χρονική συνείδηση που συμπεριλαμβάνει τη μνήμη και την εμπειρία των δυνατοτήτων που παραπέμπουν στο κοινωνικο-ιστορικό.

Ο Lewis το αναγνωρίζει αυτό εν μέρει: «αυτό που ενοποιεί τα στάδια (ή τμήματα) του χρονοταξιδιώτη είναι το ίδιο είδος ψυχικής, ή κυρίως πνευματικής, συνέχειας και συνδεσιμότητας

24. Maurice Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*, μτφρ. C. Smith, Λονδίνο: Routledge, 2002, σ. 474.

που ενοποιεί οποιονδήποτε άλλον. Η μόνη διαφορά είναι ότι ενώ ένας κοινός άνθρωπος είναι συνδεδεμένος και συνεχής εν σχέσει προς τον εξωτερικό χρόνο, ο χρονοταξιδιώτης είναι συνδεδεμένος και συνεχής μόνο εν σχέσει προς τον προσωπικό του χρόνο.»²⁵ Πώς μπορεί να απομονωθεί ο ταξιδιώτης από τον εξωτερικό χρόνο και να διατηρήσει τη συνοχή του εν σχέσει αποκλειστικά προς τον προσωπικό χρόνο, η συνοχή του οποίου προκύπτει εξαρχής εν σχέσει προς τον εξωτερικό χρόνο; Και πού πρέπει να κάνουμε την τομή ανάμεσα στα γεγονότα που αφορούν τον προσωπικό χρόνο και όσα ανήκουν απλώς στον εξωτερικό χρόνο; Συμμετέχουν οι χρόνοι των γονέων του ταξιδιώτη στον προσωπικό του χρόνο; Των γονέων τους; Των δικών τους γονέων; Και τι γίνεται με τα δημόσια γεγονότα; Σε ποιον βαθμό μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί το σύστημα αναφοράς του προσωπικού χρόνου από το συνολικό πλέγμα του κοινωνικο-ιστορικού πεδίου;

Ο Lewis αναγνωρίζει και αυτό το πρόβλημα, χωρίς να το απαντήσει. Απλώς προειδοποιεί: «Όσο περισσότερο επεκτείνουμε τον προσδιορισμό του προσωπικού χρόνου προς τα έξω, από τα στάδια [της ζωής] του χρονοταξιδιώτη στα περιβάλλοντα γεγονότα, τόσο περισσότερο τέτοια γεγονότα αποκτούν πολλαπλές τοποθεσίες. [...] Έτσι η επέκταση [του προσδιορισμού του προσωπικού χρόνου] δεν πρέπει να φτάσει πολύ μακριά, ειδάλλως η τοποθέτηση των γεγονότων στον εκτεταμένο προσωπικό χρόνο θα χάσει τη χρησιμότητά της ως μέσο παρακολούθησης του ρόλου τους στην ιστορία του χρονοταξιδιώτη.»²⁶

Αν διαχωρίσουμε ριζικά τον προσωπικό χρόνο από τον εξωτερικό χρόνο, χάνεται η ενότητα και η συνοχή του υποκειμένου,

που είναι χρονική συνείδηση και συνύφανση της ψυχικής και της κοινωνικο-ιστορικής χρονικότητας. Αν εκκενώσουμε τον αντικειμενικό χρόνο από την παρατηρούσα υποκειμενικότητα, αδυνατούμε να βρούμε ένα κριτήριο μέτρησης του χρόνου. Μπορούμε άραγε να απογυμνώσουμε τον χρόνο από συμβάντα;

Και πώς μπορούμε να επισκεφθούμε το παρελθόν και το μέλλον, εκτός εάν υπάρχουν; Το ταξίδι στον χρόνο προϋποθέτει την ανεξάρτητη ύπαρξη του παρελθόντος και του μέλλοντος, ανεξάρτητη από την καταστροφή/δημιουργία των παρελθοντικών και μελλοντικών μορφών, αναλλοίωτη από το πέρασμα του χρόνου. Αν το σύνολο του χρόνου υπάρχει, τότε είναι καθαυτό ακίνητο και η ίδια η κίνηση της Χρονομηχανής είναι ψευδαίσθηση.

«Μια ώρα δεν είναι απλώς μια ώρα, είναι ένα δοχείο γεμάτο αρώματα και ήχους και σχέδια και κλίματα, και αυτό που αποκαλούμε πραγματικότητα είναι μια συγκεκριμένη σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις άμεσες εντυπώσεις των αισθήσεων και τις αναμνήσεις που, ταυτοχρόνως, μας περιτυλίγουν μαζί τους [...]»²⁷

Ο Proust μας δείχνει πως η εσώτερη χρονομηχανή μας, η μνήμη, είναι συνάρτηση του ψυχικού και του κοινωνικο-ιστορικού, της ψυχικής χρονικότητας και του κόσμου, μια συνάρτηση γόνιμη, ασυνείδητη και γεμάτη με αδιόρατες λεπτομέρειες, όπως η γεύση μιας μαντλέν γεννά μυριάδες αναμνήσεις που συγκροτούν το νόημα μιας συγκεκριμένης ζωής, ακριβώς γιατί η ζωή είναι χρόνος. Ο χρόνος δεν αναπαρίσταται με συντεταγμένες· αυτό που αναπαρίσταται είναι ένα διάγραμμα. Ο χρόνος δεν μετράται με τα ρολόγια, με τα ρολόγια μετράται η παλινδρομική κίνηση του δείκτη. Κάθε τομή του χρόνου είναι αυθαίρετη και θεωρητική. Ο χρόνος έχει πραγματικότητα και σημασία στο κοινωνικο-ιστορικό πεδίο και καμιά ώρα δεν είναι όμοια για τη

25. Lewis, «The Paradoxes of Time Travel», ό.π., σ. 149.

26. Ό.π.

27. Marcel Proust, *Time Regained*, Λονδίνο: Vintage Books, 2000, σ. 246.

γρηγορούσα συνείδηση που ζει εν κοινωνία. Χάρτες του χρόνου δεν υπάρχουν και τα ταξίδια στον χρόνο είναι μια χίμαιρα που ισούται με την ακινησία εν μέσω καθολικής κίνησης.

«Εάν [...] δεν μπορούμε να συλλάβουμε έναν χρόνο ανεξάρτητο από κάθε περιεχόμενο –όπως πιστεύω εγώ, μαζί με τον Αριστοτέλη–, εάν δεν μπορούμε να σκεφθούμε, δεν μπορούμε να βιώσουμε έναν χρόνο παρά μονάχα ενόσω σκεπτόμαστε και ζούμε την παραγωγή μιας εσωτερικής εγγενούς αλληλουχίας συμβάντων, αν έχουμε δηλαδή την παραγωγή συμβάντων ή γεγονότων που προέρχονται τα μεν από τα δε, τότε η κατεύθυνση κατά την οποία εκτυλίσσονται τα συμβάντα δίνει επίσης κατεύθυνση στον χρόνο. Και το χρονικό πριν/μετά δεν είναι απλώς αυθαίρετο»,²⁸ διαβεβαιώνει ο Καστοριάδης.

Η πραγματική, ψυχική και κοινωνική βαρύτητα των γεγονότων, οι συνέπειες των πράξεών μας, δημιουργεί την ασυμμετρία του παρελθόντος και του μέλλοντος. Τα γεγονότα δεν περιμένουν απλώς τη σειρά τους για να εμφανιστούν στην παγκόσμια σκηνή, αποτελούν συνέπειες των πράξεων των ανθρώπων και αποκτούν σημασία μέσα στον κοινωνικο-ιστορικό χρόνο, την κοινωνική φαντασιακή παράσταση του χρόνου. Το κοινωνικό φαντασιακό δημιουργεί την παράσταση του παρελθόντος και του μέλλοντος, τον χώρο της εμπειρίας και τον ορίζοντα των προσδοκιών, το πράττειν των πραγματικών υποκειμένων δίνει το περιεχόμενό τους. Υπάρχουν ημερομηνίες-τομές στην ιστορία, τομές μη κενές. Ένα τραγικό παράδειγμα, η 6η Αυγούστου 1945. Είναι μια τομή κοινωνικο-ιστορικής ασυμμετρίας, σηματοδοτεί ένα «Πριν» και ένα «Μετά». Δεν είναι όμως απομονωμένη στη μοναδικότητά της. Είναι δεμένη με ορατούς και ρητούς δεσμούς με την 9η

Αυγούστου, στον ίδιο αστερισμό της στιγμιαίας φρίκης με την απεριόριστη διάρκεια. Πιο πλατιά, συνδέεται με άρρητους δεσμούς με ολόκληρη την ιστορία, την οποία διαρρηγνύει και ύστερα ενοποιεί κατά τρόπο ασύμμετρο, σαν ένα διεστραμμένο γεγονός, με χώρο εμπειρίας διαθλασμένο σε μυριάδες ατομικότητες και ενοποιημένο ορίζοντα προσδοκίας συλλογικού αφανισμού.

Επίλογος

Ο πόθος της αθανασίας, βαθιά ριζωμένος στο ασυνείδητο που αγνοεί το γεγονός του θανάτου, μετουσιώνεται κοινωνικά στη βλέψη της αιωνιότητας που παλαιόθεν υπόσχεται η θρησκεία και πλέον η τεχνοεπιστήμη. Το ταξίδι στον χρόνο προβάλλεται ως μια ακόμη υποθετική τεχνική εκπλήρωσης της αθανασίας διά της παράκαμψης. Αν ταξιδεύεις ελεύθερα στον χρόνο πώς να μην παρακάμψεις τον θάνατό σου; Είναι μια επικίνδυνη φαντασίωση που υπόσχεται την εξιλέωση δίχως ευθύνη και προωθεί την κοινωνική φαντασιακή σημασία της τεχνολογικής κυριαρχίας. Αποτελεί μια απλοϊκή ιδέα, που ακινητοποιεί τον χρόνο σε μια γραμμική διαδοχή, ούτε καν αυστηρή, και περιστέλλει την πολλαπλότητα της ετερότητας σε αφηρημένες διαφορές.

Ωστόσο είναι επίσης ενδεικτική των απεριόριστων δυνατοτήτων της ανθρώπινης φαντασίας, που, ως εμμενής υπερβατικότητα, δημιουργεί το αχρονικό (τα μαθηματικά), το διαχρονικό (θεμελιώδεις θεσμίσεις) και το αιώνιο (μεταφυσική), μολοντί βρίσκεται ριζωμένη στον στενό χρόνο της θνητότητας. Η φαντασία μάς επιτρέπει να αφηγούμαστε ταξίδια στον χρόνο, ενώ είναι ουσιαστικά αδύνατα. Η φαντασία μάς επιτρέπει να απελευθερωνόμαστε από τα δεσμά της αυθεντίας και της κυρίαρχης κοινωνικής χρονικότητας και να φανταζόμαστε ένα διαφορετικό, ελεύθερο κοινό μέλλον με ευθύνη να το πραγματώσουμε. Δίχως

28. Κορνήλιος Καστοριάδης, *Ο Πολιτικός του Πλάτωνα*, μτφρ. Ζ. Καστοριάδη, Αθήνα: Πόλις, 2001, σ. 212.

Αλέξανδρος Σχισμένος

να περιμένουμε τους επισκέπτες από το μέλλον ενώ γνωρίζουμε
με βεβαιότητα πως δεν πρόκειται να έρθουν.

